

MAKTABGACHA TA'LIM VA TARBIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH
IMKONIYATLARI

Sharipova Nilufar Raufovna

*O'zbekiston, Navoiy davlat pedagogika instituti, Maktabgacha ta'lim kafedrasi
katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish uchun berilgan imkoniyatlar, oldiga qo'yilgan talablar, maktabgacha yoshdagi aqliy kamolot, bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish kabi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'z: maktabgacha yosh, aqliy kamolot, intellekt, axloqiy, estetik, axborot kommunikatsiya.

Annotation: the article describes such ideas as opportunities for the development of pre-school education system, requirements, mental perfection in preschool age, comprehensive development of children in terms of moral, aesthetic and physical aspects.

Key word: preschool age, mental ability, intelligence, moral, aesthetic, information communication.

Аннотация: В статье изложены такие моменты развития системы дошкольного образования, как предоставляемые возможности, предъявляемые к ней требования, умственное созревание в дошкольном возрасте, всестороннее интеллектуальное, нравственное, эстетическое и физическое развитие детей.

Ключевое слово: дошкольный возраст, умственные способности, интеллект, нравственность, эстетика, информационная коммуникация.

Inson, uning har tomonlama uyg'un kamol topishi va farovonligi, shaxs manfaatlarini ro'yobga chiqarishning sharoitlarini va ta'sirchan mexanizmlarini yaratish, eskirgan tafakkur va ijtimoiy xulq-atvorning andozalarini o'zgartirish

respublikada amalga oshirilayotgan isloxlarning asosiy maqsadi va xarakatlantiruvchi kuchidir. Xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy kadriyatlar asosida, zamonaviy madaniyat, iktisodiyot, fan-texnika va texnologiyalarning yutuklari asosida kadrlar tayyorlashning mukammal tizimini shakllantirish O'zbekiston taraqqiyotining muhim shartidir.

Aqliy kamolot – bu yoshning o'sib tajribaning boyib borishi munosabati bilan tarbiyaviy ishlar ta'sirida bolaning aqliy faoliyatida ro'y beradigan miqdor va sifat o'zgarishlarining majmuasidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilim tez sur'atlar bilan boyib boradi, nutq shakllanadi, bilish jarayonlari takomillashadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishning mavjud tartibini qayta ko'rib chiqishni hamda maktabgacha ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning zamonaviy usullarini joriy etishni talab qiladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirish bolalarning rivojlanganligi darajasini va ularning umumiy boshlang'ich ta'limga tayyorligini, shuningdek, ularning ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, nutqiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini baholash asosida amalga oshirilishi lozim.

Bunda bolalarda Vatanga muhabbat hissini, oilaga, o'z xalqining milliy, tarixiy, madaniy qadriyatlariga hurmat, atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Shu bilan birga, maktabgacha ta'limning hozirgi holati telekommunikatsiya infratuzilmasini yanada rivojlantirishni, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining keng polosali Internet tarmog'iga ulanishini ta'minlashni, ma'naviy yetuk yosh avlodni tarbiyalashning samarali tashkiliy va pedagogik shakllarini va usullarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Maktabgacha ta'lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va joriy etish maqsadida quyidagi tadbirlarning amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda:

1) Vazirlik axborot xavfsizligining munosib darajasini ta'minlash, yagona axborot maydonini yaratish;

2) maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish sohasida ilg'or xalqaro tajribani o'rganish, umumlashtirish va joriy etish maqsadida xorijiy mamlakatlarga o'quv safarlarini tashkil qilish;

3) maktabgacha ta'lim sohasida dasturiy vositalar, axborot ma'lumotlar bazalari, multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida qo'llash;

4) Maktabgacha ta'limni boshqarishning axborot tizimini (EMIS) yanada takomillashtirish va rivojlantirish, ma'lumotlarni kiritish va tezkor almashish uchun mobil ilovalarni yaratish;

5) o'quv va o'quv-metodik adabiyotlarning yangi avlodini tayyorlash va nashr etishni tashkil qilish, raqamli ta'lim resurslari, uydan turib masofali ta'lim berish va ota-onalar bilimni oshirish texnologiyalarini joriy etish;

6) maktabgacha yoshdagi bolalarni erta rivojlantirish sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borish, ilg'or ilmiy ishlanmalar va texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatiga integratsiya qilish;

7) innovatsiya loyihalarini amalga oshirish maqsadida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, startup-loyihalar tashabbuskorlari, olimlar, moliyaviy institutlar va boshqa manfaatdor shaxslar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kengaytirish uchun zarur tashkiliy-texnik va moliyaviy-iqtisodiy shart-sharoitlarni yaratish;

8) maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarining innovatsion axborot-kommunikatsiya va pedagogika texnologiyalari sohasidagi bilimlari va malakasini oshirish, innovatsion ta'lim muhitini tashkil qilish;

9) birinchi bosqichda har bir tuman tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotini, keyinchalik esa respublikaning har bir maktabgacha ta'lim tashkilotini Internet tarmog'iga chiqadigan personal kompyuterlar bilan ta'minlash.

Xulosa o`rnida shuni alohida ta`kidlash lozimki, maktabgacha ta`lim yoshdagi bolalarni maktab ta`limiga tayyorlashda, maktabgacha ta'lim sohasida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish, maktabgacha ta'limni boshqarish va moliyalashtirish, maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan

har tomonlama rivojlantirish uchun sharoitlarni yaratilganligi bu sohani rivojlanishi uchun katta imkoniyatdir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. 2019 yil 8 oktyabr
2. Ayupov R.X., SHayaqubov SH.SH. Elektron pedagogika va multimedia vositalari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Toshkent- 2017
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 noyabrdagi PQ-4884-sonli "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
4. Musayeva Nafisa. Bolalar kvazidiologik nutqida gender xususiyatning nomo'ён bo'lishi. A versatile teacher Latvian pedagogical journal Issue_2(08),2020 gada august 310-313-betlar ISSN: 2309-6009
5. Нилуфар Рауфовна Шарипова ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ \ 2020 Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога 118-121
7. GULNOZ PIRIMOVNA ERMATOVA MUTAFAKKIRLARIMIZ ASARLARIDA XALQ OG'ZAKI IJODIYOTI ASOSIDA BOLA SOTSIAL INTELEKTINI SHAKLLANTIRISH MASALALARINING YORITILISHI // Журнал ПСИХОЛОГИЯ Учредители: Бухарский государственный университет 103-108.
8. Kubaeva M. B. Q. THE USE OF VISUAL TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN ECOLOGICAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN AS A PEDAGOGICAL PROBLEM //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 2 (6): 06-10, June 2021 DOI:<https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-06-02> ISSN 2767-3278 ©2021 Master Journals
9. Mavluda B Kubayeva. IMPLEMENTATION OF VISUAL-DIDACTIC GAMES IN ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS // CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (ISSN –2767-3758) VOLUME 03 ISSUE 01 Pages:1-4 SJIF IMPACT FACTOR (2021:5.823) OCLC–1242423883 METADATA IF–6.925© 2022 Master Journals